

activa en passiva, met zoodanige bijzonderheden, dat de algemeene aard blijkt, en de wijze, waarop men tot de waardeering der vaste activa is gekomen;

oprichtingskosten en goodwill onder afzonderlijke hoofden; schulden der N.V. waartegen haar toebehoorende activa zijn verbonden;

het totaal van aandelen in, of van leeningen aan of van onderhoorige vennootschappen;

in het geval eener holding company eene opstelling, aangevende hoe met het totaal („aggregate”) der verliezen en winsten der onderhoorige maatschappijen is gehandeld.

De Wet geeft geen voorschriften voor de opstelling der Verlies- en Winstrekening; hoewel dit veelal wel het geval zal zijn, behoeft zij niet tevoren aan de aandeelhouders te worden toegezonden, maar slechts aan de Algemeene Vergadering te worden voorgelegd.

b. De uitgifte van aandelen beneden pari.

Deze wordt voor het eerst mogelijk gemaakt onder zekere waarborgen in verband met de marktwaarde van de overige aandelen der maatschappij. Er worden voorschriften gegeven voor de vaststelling dezer waarde; zijn gedurende eene periode van één maand (eindigende drie weken vóór den datum van het prospectus) minder dan vijf overdrachten van aandelen ingeschreven, dan moet de accountant der Vennootschap de juiste waarde der aandelen certificeeren, in verband met de financiële positie en de hem verstrekte inlichtingen.

c. de positie van den accountant.

Deze is niet belangrijk gewijzigd. Wat betreft de verantwoordelijkheid van den accountant verklaart de Wet ongeldig, elke bepaling in statuten of anderszins tot vrijwaring van den accountant tegen geldelijke aansprakelijkheid tengevolge van onachtzaamheid, verzuim, plichtverzaking of schending van vertrouwen. De verantwoordelijkheid van den accountant wordt blijkbaar als eene persoonlijke beschouwd: géén zedelijke lichamen mogen als zoodanig optreden. Dit is trouwens in overeenstemming met de sedert lang gevestigde praktijk.

d. Vrijwillige liquidatie.

In geval van vrijwillige liquidatie wordt eene groote macht toegekend aan crediteuren, tenzij minstens twee Directeuren eene wettelijk voorgeschreven verklaring afgeven, dat naar hunne meening de Naaml. Venn. in staat zal zijn binnen twaalf maanden, vanaf den aanvang der liquidatie, hare schulden ten volle te betalen. Het practisch gevolg zal zijn, dat de aanstelling van den liquidateur van de aandeelhouders op crediteuren zal overgaan, welke dan ook in dat geval de meestbe-langhebbenden zijn. In accountantskringen ziet men in deze bepaling een gevaar voor het herleven van verkeerde praktijken, welke juist door Society en Institute werden onderdrukt.

e. Prospecti van uitgifte.

Prospecti moeten verschillende bijzonderheden bevatten, o.a. ingeval de opbrengst der uitgifte geheel of gedeeltelijk moet dienen tot overname van een bedrijf, een accountantsrapport betreffende de winsten van het over te nemen bedrijf over elk der drie boekjaren, onmiddellijk voorafgaande aan de uitgifte van het prospectus.

(Lezing van *E. Cassleton Elliott*, F.S.A.A. voor de Incorp. Acc. Conference, Manchester, Sept. 1927; *The Inc. Acc. Journal* Nov. 1927).

C. A. H.

DE PLAATS VAN DE STATISTIEK IN DE ONDERNEMING

Ik hoop niet te veel van de plaatsruimte te vragen, door met een enkel woord te duplicceeren op het onderschrift van den Heer *van Zanten* op mijn artikeltje in het laatst Novembernummer.

Veel behoeft dit niet te zijn, aangezien ik eenerzijds door dit onderschrift geheel bevredigd ben; anderzijds een meningsverschil zie, dat voorloopig wel niet op te lossen zal zijn.

Bevrediging zie ik hierin, dat de Heer *van Zanten* de door mij vermeende tegenstrijdigheden opheldert, door zijn *laatste* uiting nader toe te lichten. Hij handhaaft dus, tot mijn genoegen, wat hij in zijn leerboek schreef, nm. dat de statisticus t.o.v. het stellen der vragen, waarop langs statistischen weg een antwoord gegeven moet worden, geheel passief dient te zijn.

In mijn vorig artikel stelde ik de vraag: „Heeft de Heer *van Zanten* zich voldoende rekenschap gegeven, welke taak den modern geschoolden accountant op bedrijfshuishoudkundig terrein is toegewezen?” Uit het laatste naschrift blijkt maar al te duidelijk het antwoord: „absoluut niet”.

Inderdaad zou het wellicht zoo moeten gaan als de Heer *van Zanten* meent, indien de leiding der onderneming niet in den accountant-bedrijfseconoom beschikte over een deskundige, die de speciale taak heeft te zorgen, dat alle verschijnselen in de onderneming — werkelijk niet alleen de financiële, *Mr. van Zanten* — zoodanig gegroepeerd aan de leiding worden voorgelegd, dat deze hare conclusies daarop kan baseeren. Bij eene ideale uitvoering dezer taak zou de wensch naar meerdere gegeven in 't geheel niet opkomen. Dit is natuurlijk niet altijd bereikbaar; maar het meest logische is toch, dat een dergelijke wensch wordt voorgelegd aan den accountant, opdat die overwege hoe hieraan, in aansluiting op hetgeen hij reeds thans verzamelt, tegemoet is te komen.

De Heer *van Zanten* vertroebelt wel eenigszins de kwestie door thans — in tegenstelling tot zijn vorig artikel — ook met een voorbeeld der externe statistiek te komen. Ik zal er geen oogenblik aanspraak op maken in een dergelijk geval *als accountant* te worden geraadpleegd. Het hier genoemde probleem is er een de sociale economie betreffende. Tenzij de leiding over een speciale deskundige op dat gebied beschikt, zal zij het laten afhangen van de toevallige deskundigheid of zij deze zaken zelfstandig behandelt dan wel òf met den accountant òf met den statisticus bespreekt. Wat dat betreft staan we principieel gelijk.

Wat mij echter het meest te leur stelt is, dat de Heer *van Zanten* zelfs niet schijnt te weten, dat de accountant deskundige is op het gebied van controle en als een der motieven voor de zelfstandigheid van den statisticus opgeeft; dat diens werk dienstbaar kan zijn voor de controle. Dat kleine plaatsje in de zon had de Heer *v. Zanten* den accountants toch mogen gunnen!

JAMES POLAK

Naschrift

Ik schijn nog steeds niet duidelijk genoeg mijn opvatting uiteen te hebben gezet, want er blijft nog altijd dit misverstand bestaan, dat ik, naar de meening van den heer *Polak*, niet op de hoogte zou zijn van de positie van den accountant, terwijl ik meen die positie — al was het reeds uit oude relatie met het vak, mijn vader behoorde tot de oprichters van het Instituut — toch wel te kennen en haar niets te kort te hebben gedaan. Zij heeft ook met de door mij behandelde plaats van den statisticus al zeer weinig te maken.

Als de heer *P.* maar wil erkennen, dat de statisticus en de accountant ieder een eigen, op zichzelf even belangrijk vak uitoefenen, zijn wij al een eind verder. Dat hij dit nog niet volkomen doet, bewijzen zijn twee met elkaar in strijd zijnde beweringen: „Bij een ideale accountancy zou de wensch naar meer gegevens in het geheel niet opkomen” en „Ik wil er geen oogenblik aanspraak op maken over externe statistiek als accountant te worden geraadpleegd”. De heer *P.* meent dus eenerzijds, dat de externe statistiek er eigenlijk niet bij hoort en dat ik de zaak vertroebel door haar erbij te halen, anderzijds dat de ideale accountant in de interne even goed thuis is als de statisticus en deze dus hoogstens zijn ondergeschikte kan zijn.

Beide opvattingen bestrijd ik. Tot de taak van den ondernemingsstatisticus — ik heb nooit anders beweerd en in mijn boek vindt men dat ook wel degelijk (blz. 282) — behoort zoowel de interne als de externe statistiek en de leiding van een (grootte) onderneming, die geen gebruik maakt van de — laat ik ze maar noemen — „algemeene” statistieken en deze niet weet toe te passen bij de door haar te nemen beslissingen, blijft beneden haar taak.

Evenmin nu als de statisticus bij de externe statistiek geheel passief is, is hij dat bij de interne. Juist door den aard van zijn werk zal hij vaak aan de leiding waardevolle aanwijzingen kunnen geven over zaken, die den accountant ontgaan, omdat deze niet zelf de gegevens verzamelt en bewerkt.

Ten slotte echter blijft het de leiding, die — al of niet op voorstel van den statisticus — dezen opdrachten geeft om — interne of externe — statistische gegevens te verzamelen. *Het spreekt van zelf*, dat zij bij het nemen van het besluit tot de opdracht en bij de beoordeeling zoowel van de voorstellen tot die verzameling als van de resultaten daarvan geadviseerd kan en in den regel ook zal worden door den accountant. Maar daarover liep het volstrekt niet; zijn positie blijft daarbij geheel intact. Dat de heer *P.* dit er met alle geweld bijhaalt, bewijst, dunkt mij, dat hij nog geen volkomen duidelijk inzicht heeft in hetgeen de statistiek, goed toegepast, wel voor een onderneming — en voor den accountant dier onderneming — zijn *kan*, en in het feit, dat er in de statistiek veel meer zit dan de accountant alleen eruit haalt. Want wel is het, juist met het oog op het genoemde gedeelte van zijn taak, noodig, dat de accountant kennis van statistiek heeft, maar evenmin als hij, doordat hij in het recht geëxamineerd is, jurist en, doordat hij examen in economie heeft gedaan, econoom wordt, evenmin wordt hij alleen door zijn examen in statistiek statisticus.

VAN ZANTEN

INDIE

Zeist, 28 Januari 1928.

Zeer geachte Redactie,

Terwijl het in ons land voor jonge assistenten steeds moeilijker wordt, een positie te verwerven, welke hen in staat stelt de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan, bieden onze Oost-Indische gewesten nog immer een ruim arbeidsveld voor de flinken onder hen, die de wereld indurven.

Voor al bij de gouvernementeele diensten bestaat gelegenheid om een goede carrière te maken en naast een zeer behoorlijk salaris een ruim pensioen te behalen. Dit is niet alles, wie *wil*, vindt ruimschoots tijd en gelegenheid zijn accountantsstudie te voleindigen en daardoor den maatschappelijken ladder weder hoger te bestijgen.

De Belasting-Accountantsdienst — ik verwijs naar de in dit nummer opgenomen advertentie — stelt thans de gelegenheid open om op goede voorwaarden naar ons Indië te gaan. Aan

energieke jonge mannen, die er niet tegen opzien afscheid te nemen van familie en vrienden, die eens wat verder willen kijken dan onze landsgrenzen, die het ruime arbeidsveld aldaar verkiezen boven het gedrongen op elkaar staan hiertelands, wordt hier een mooie kans geboden. Dat zij die niet laten voorbijgaan zonder zich eerst daarover goed te bezinnen!

Er zijn den laatsten tijd om ons Indië veel legenden geweven, waarover de met Indische toestanden bekende zijn schouders ophaalt. Doch zij hebben een taai leven en doen hun verkeerde werking overal, zoodat een vaag gevoel van mogelijke gevaren de liefhebbers-om-naar-Indië-te-gaan-in-spé afschrikt van den grooten stap. En zij daardoor de kans op een levenspositie voorbij laten gaan.

Flinke jonge mannen, die wel hun weg in Indië zouden willen zoeken, en die aan de in de advertentie gestelde voorwaarden voldoen, doch om de een of andere reden aarzelen, wil ik gaarne alle gewenschte inlichtingen verstrekken. Zij hebben mij daartoe slechts middels een briefje hun verlangen kenbaar te maken. Ik kom geregeld in Amsterdam en den Haag en kan zeer gemakkelijk een onderhoud arrangeeren. Mijn verlofsadres is: Bergweg 43, Zeist, tot 28 Februari a.s. Daarna verwijs ik belanghebbenden naar den heer J. L. Vleming, Oud Hoofd van den Belasting-Accountantsdienst in Ned. Indië, van Breestraat 12, Amsterdam.

U, geachte redactie, ten zeerste dankend voor de plaatsing, verblijf ik,

Hoogachtend,
Uw dw.,

L. GÖTZEN,

Hoofd v/h. Belasting-Accountantskantoor
te Soerabaja.

COMPENSATIE VAN WINSTEN EN VERLIEZEN VOOR DE R.I.B.

De in het September- en Decemhernummer voorkomende artikelen van de Heeren *De Leede* en *Van Woerden* in verband met de toevoeging van een tweede lid aan art. 17 der wet op de R. I. B. geven mij aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Het wil mij voorkomen, dat van beide zijden te veel de indruk gewekt wordt, dat uitsluitend het nieuwe lid van art. 17 in strijd is met het systeem der wet, wat echter niet het geval is.

Immers ook art. 18, luidende:

„Op zich zelf staande werkzaamheden blijven bij de toepassing der artt. 12 tot en met 17 buiten aanmerking.

„Heeft de belastingplichtige in het laatst verlopen kalenderjaar eene opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden genoten of een uit zoodanige werkzaamheden voortgesproten verlies geleden, dan wordt het volgens de genoemde artikelen bepaalde inkomen met het zuivere bedrag dier opbrengst vermeerderd of met dat verlies verminderd.”

is in strijd met het principe dat het inkomen belastbaar is in het jaar waarin het wordt verkregen, wat dan ook de reden is dat in het oorspronkelijk ontwerp van wet dit artikel niet voorkwam.

De Heer *De Leede* ziet dit artikel geheel en al voorbij als hij in het begin van het Septemberartikel aangeeft „Dit systeem is in de Wet op de R. I. B. consequent doorgevoerd”, terwijl de Heer *Van Woerden* slechts terloops aangeeft, dat het noodig was om de artikelen welke op de bronnentheorie betrekking hebben, uit te schakelen, tencinde de opbrengst van op zich zelf staande werkzaamheden in de belasting te kunnen betrekken.

Voor een goed begrip der nieuwe compensatie-regeling lijkt het mij echter gewenscht om de bedoeling van dit artikel nader aan te geven.